

Rubrike za ocenjivanje – šta su i čemu služe?

Šta su rubrike za ocenjivanje? Rubrike se mogu posmatrati kao svojevrsne *skale procene* i uglavnom se prave u obliku tabela u kojima su ukršteni *kriterijumi ocenjivanja* i *nivoi postignuća/uspešnosti*.

Koje vrste rubrika postoje? Dve osnovne vrste rubrika jesu *holističke rubrike* i *analitičke rubrike*. U holističkim rubrikama se procenjuje produkt ili proces rada učenika u celini (otud holističke), a ne kroz pojedinačne komponente i dimenzije tog produkta/procesa, dok se u analitičkim rubrikama procenjuju pojedinačne dimenzije da bi se one potom sumirale u opštu ocenu produkta/procesa koji je predmet procene.

Zašto koristiti rubrike? Korišćenje rubrika značajno je za nastavnike kao mogućnost da proces ocenjivanja učine transparentnim i doslednim, ali i kao podrška u procesu njihovog promišljanja o tome šta zapravo ocenjuju kod učenika, kojim *kriterijumima* se rukovode i na koji način. Rubrike mogu biti i osnova nastavniku za davanje usmene *povratne informacije* učeniku, a ukoliko se u pisanoj formi učine dostupnim učenicima (što jeste poželjna praksa), one mogu biti informativne i za učenike i služiti im da steknu uvid u sopstveni proces učenja i da upravljaju daljim učenjem.

Koje rubrike koristiti? Imajući na umu navedene razloge za korišćenje rubrika u ocenjivanju (kao alata za činjenje ocenjivanja transparentnim i osnove za davanje povratne informacije učeniku), nadalje u tekstu ćemo se baviti samo ***analitičkim rubrikama***.

Šta se može ocenjivati uz pomoć rubrike? Rubrike nam mogu biti korisne u ocenjivanju:

- a) pisanih radova (eseja, sastava, seminarskih radova, esejskih pitanja na testu, portfolija, izveštaja o nekoj aktivnosti – npr. projektu, istraživanju...),
- b) likovnih i drugih grafičkih radova (crteža, mapa pojmova, postera...),
- c) usmenih prezentacija i izlaganja (predavanja učenika, prezentacije radova, odgovori učenika na usmenom ispitu...),
- d) realizacije i učešća u nekoj aktivnosti (realizacija predstave, igre uloga; učešće u diskusiji ili debati...).

Kako kreirati rubriku za ocenjivanje?

Kreiranje rubrike za ocenjivanje podrazumeva niz analitičkih koraka.

1. **Preispitajte ciljeve** koje želite da ostvarite zadatkom koji ocenjujete. Specifikujte željene ishode – šta je to što želite da učenici pokažu kroz taj zadatak (šta da nauče, umeju da urade, da razviju određene vrednosti i stavove, ustale ponašanja...). Možete probati i da pobrojite šta je ono što nikako ne biste voleli da vidite da učenici demonstriraju u zadatku. Ukoliko imate primere urađenog zadatka, možete i kroz

analizu radova učenika probati da uočite šta sve učenici demonstriraju u njima, kakve greške prave, šta im izmiče...

2. **Izdvojte kriterijume za procenu zadatka** koje ćete koristiti za ocenjivanje tog zadatka. Oni se mogu odnositi na:

- **ciljeve/ishode** koji su predviđeni zadatkom;
- opšte **karakteristike procesa izrade zadatka** i samog produkta, koje proizlaze iz uputstava za zadatak koja su učenicima data i same prirode zadatka (npr. poštovanje predviđenih koraka u izradi zadatka i definisane strukture izveštaja; tehnička uređenost i obim izveštaja; korišćenje adekvatne terminologije; sistematičnost u izradi zadatka; doslednost u argumentovanju);
- **druge aspekte rada učenika na zadatku**, ukoliko ste bili u prilici da nešto od toga pratite (uloženi trud, napredak, veština prezentovanja – ukoliko je zadatak takve vrste, doprinos radu grupe – ukoliko je reč o grupnom zadatku, pripremljenost izlaganja...).

→ *Kriterijume upišite u prvoj koloni rubrike.*

3. **Definišite broj i nazive nivoa na skali postignuća/uspešnosti** koje ćete koristiti da opišete koliko su učenici bili uspešni u izradi zadatka imajući u vidu svaki od navedenih kriterijuma procene. Opšta preporuka je da je optimalni broj nivoa 3–4 (više od 5 se ne savetuje) jer ako postoji veći broj nivoa, može postati teško da se definišu razlike između susednih nivoa. Preporuka je da se ista skala nivoa koristi za sve kriterijume, s tim da je potrebno voditi računa da nazivi nivoa odgovaraju prirodi svih kriterijuma. Sami nazivi nivoa na skali bi trebalo da budu definisani kroz *pozitivne termine*, odnosno preporuka je da se ne koristi jezik koji bi mogao delovati demotivirajuće na učenike (npr. „neprihvatljivo“, „ne zadovoljava“, „loše“, „slabo“ i slično). Neke moguće ideje za nazive nivoa na skali postignuća su:

- ♦ Visok nivo. Srednji nivo. Osnovni nivo.
- ♦ Kompetentno. U razvoju. U početku.
- ♦ Napredno. Dobro. Zadovoljava. Traži doradu.
- ♦ Vrlo uspešno. Uspešno. Delimično uspešno. Zadovoljavajuće. Potrebno još rada.

→ *Upišite nivoe postignuća/uspešnosti u rubrici u prvom redu.*

4. **Koncipirajte opise postignuća/uspešnosti (deskriptore) za svaki kriterijum procene na svakom nivou.** Za svaki kriterijumima *opišite u odgovarajućoj ćeliji tabele (rubrike)* šta je konkretan opis postignuća/uspešnosti učenika za svaki nivo, odnosno

šta su jasno uočljivi indikatori da je taj nivo postignuća/uspešnosti ostvaren u zadatku. Ovi indikatori mogu biti kvantitativni ukoliko to priroda zadatka, a onda i kriterijuma procene, dopušta (na primer: koristi više od tri izvora podataka; daje primere za sve četiri teorije; navodi više od pet argumenta; prezentacija trajala do 10 minuta). Dakle, u ovom koraku se očekuje da jasno „nijansirate” kako ćete razlikovati nivoje uspešnosti učenika u izradi zadatka za svaki kriterijum ocenjivanja koje ste izdvojili. Imajte na umu da je potrebno da ovi opisi budu jasni, razumljivi i precizni, naročito ukoliko samu rubriku dajete učenicima kao povratnu informaciju ili ako će rubriku koristiti za ocenjivanje još neko osim vas.

5. **Odredite koliki će udeo u oceni zadatka imati svaki kriterijum i koliko će poena nositi svaki pojedinačni nivo postignuća/uspešnosti u okviru različitih kriterijuma.** Kada popunite celu rubriku, razmotrite koliki udeo u konačnoj oceni/broju poena (zavisno od toga da li se i kako ocenjuje zadatak) bi svaki kriterijum trebalo da nosi. Ovo omogućava da neke kriterijume postavite kao značajnije u odnosu na druge. Potom je potrebno da definišete i kako ćete vrednovati svaki nivo postignuća/uspešnosti za svaki kriterijum ocenjivanja. Susedni nivoi bi, u principu, trebalo da su na jednakoj „razdaljini” po pitanju broja poena koje nose (npr. visok nivo nosi 3 poena, srednji nivo 2, a osnovni 1 poen; ili – visok nivo nosi 1 poen, srednji nivo 0,5 poena, a nizak nivo 0 poena). Najniži nivoi postignuća/uspešnosti, ukoliko su definisani tako da impliciraju da nije ostvaren ni minimum očekivanog, mogu nositi i 0 poena. Nije poželjno da pojedini kriterijumi nose naročito veliki broj poena u odnosu na druge jer je onda razlika u broju poena između susednih nivoa postignuća za taj kriterijum potencijalno velika i dovodi do drastičnih razlika u krajnjem broju poena koje učenik dobija (npr. ako kriterijum nosi 10 poena, te visok nivo nosi 10, srednji 5, a nizak nivo 0 poena). U takvim situacijama je bolje razmisliti da se taj važan kriterijum podeli na sitnije kriterijume koji bi nosili razuman broj poena, te kojima bi se bolje diferencirale razlike u uspešnosti učenika.

→ *Upišite opise i predviđeni broj poena po nivoima za svaki kriterijum.*

6. **Odredite kako ćete formirati konačnu ocenu za zadatak.** Ovaj korak je važan jedino ukoliko se zadatak ocenjuje numeričkom ocenom (npr. 1–5). U tom slučaju, preporuka je da se bodovanje u rubrici organizuje kao da zadatak nosi određeni broj poena (npr. 10 poena), te da se tako napravi raspodela poena po kriterijumima i nivoima, a da se potom na osnovu poena sračuna ocena u skladu sa određenom šemom. Šema za ocenu zadatka ocenama 1–5, kada je rubrika organizovana tako da se boduje sa do 10 poena, bi mogla biti ovakva:

0–2 poena = ocena 1

2–3 poena = ocena 2

4–6 poena = ocena 3

7–8 poena = ocena 4

9–10 poena = ocena 5

7. Kada završite pravljenje rubrike, **probajte da ocenite jedan ili još bolje nekoliko radova** i da vidite da li ste eventualno neki kriterijum izostavili, da li je moguće razlikovati nivoe postignuća/uspešnosti koje ste definisali za sve kriterijume procene... Na osnovu uvida iz ovog „probnog” ocenjivanja možete **revidirati rubriku**. Ovo je značajan korak ukoliko se rubrika koristi prvi put, kako bi se „testirala” pre nego što nastavite da ocenjujete radove svih učenika.

8. Poslednja kolona u rubrici može biti kolona u kojoj ćete predvideti mesto za **upisivanje konkretnih komentara u vezi sa različitim aspektima rada** koji se ocenjuje. Ovo je posebno značajno ukoliko je ideja da se rubrika koristi kao vid povratne informacije za učenike (bilo da služi kao podsetnik nastavniku prilikom davanja usmerene povratne informacija ili da se cela rubrika daje učenicima).

Primer rubrike za ocenjivanje

Ocenjivanje individualnih eseja učenika četvrtog razreda gimnazije iz predmeta Biologija, na temu „Šta bi bilo da na svetu nestane vode?“.

Od učenika je traženo da eseje dostave u elektronskoj formi kako bi istovremeno učili pravila akademskog pisanja (strukturiranje teksta u logične celine, korišćenje izvora) i korišćenja kompjutera u te svrhe (za tehničko uređivanje teksta).

Ciljevi zadatka su:

- da učenici razumeju značaj vode za život ljudi, ekosistema i za planetu u celini;
- da učenici osveste značaj ličnog angažovanja u očuvanju vode;
- da učenici nauče da dosledno argumentuju svoje stavove i da koriste literaturu i druge izvore informacija.

Rubrika za ocenjivanje

Kriterijumi	Nivoi postignuća			Komentari:
	Uspešno	Delimično uspešno	Potrebno je još rada	
Razumevanje značaja vode	Jasno obrazlaže da je voda značajna za: život ljudi, ekosisteme, planetu kao celinu (2 poena)	Jasno obrazlaže da je voda značajna, ali samo za neke od pomenutih aspekta (1 poen)	Ne navodi konkretne razloge zašto je voda značajna (0 poena)	
Navođenje konkretnih primera posledica nestanka vode	Navodi više od 5 konkretnih posledica (2 poena)	Navodi do pet konkretnih posledica (1 poen)	Ne navodi konkretne posledice (0 poena)	
Doslednost u argumentaciji	Kroz ceo esej je argumentacija dosledna, stiće se koherentna slika o tome zašto je voda značajna za život (2 poena)	Date su argumentacije, ali su na pojedinim mestima nedosledne (1 poen)	U eseju se ne uočava doslednost u argumentaciji (0 poena)	

Spremnost da se deluje kako bi se očuvala voda	Daje konkretne ideje šta bi <i>sam</i> mogao/mogla da uradi u domenu očuvanja/štednje vode (2 poena)	Daje načelne ideje o tome šta se može uraditi, ali ne iskazuje spremnost da se lično angažuje u tome (1 poena)	U eseju nije uočena refleksija o tome šta bi se moglo uraditi kako bi se voda zaštitila (0 poena)	
Korišćenje izvora	Poziva se na tri ili više različitih izvora informacija o značaju vode: udžbenik, enciklopedija, časopis, TV emisija, internet... (1 poen)	U eseju se poziva na više od jednog, ali manje od tri izvora informacija (0,5 poena)	U eseju se ne uočavaju direktna pozivanja na izvore informacija ili se navodi samo jedan izvor (0 poena)	
Struktura eseja	Esej ima strukturu koja je zahtevana (uvod, razradu, zaključak) (1 poen)	Eseju nedostaje adekvatan uvod ili zaključak (0,5 poena)	Esej nije adekvatno strukturiran u celini (0 poena)	
Tehnička uređenost eseja	Zadovoljena sva četiri zahteva: (1) koristi srpsku tastaturu, (2) font je ujednačen u celom tekstu, (3) tekst poravnat sa obe strane, (4) koristi bold i italik isključivo za naglašavanje bitnih ideja (1 poen)	Zadovoljena dva ili tri zahteva o tehničkoj uređenosti eseja (0,5 poena)	Zadovoljen jedan od zahteva ili nijedan (0 poena)	
Pismenost	Poštuje pravopisna i gramatička pravila u pisanju – ima do tri greške (1 poen)	Delimično poštuje pravopis i gramatička pravila u pisanju – ima više od tri, ali manje od 10 grešaka (0,5 poena)	Ima više od 10 pravopisnih i/ili gramatičkih grešaka u eseju (0 poena)	

Način određivanja konačne ocene

Eseji se ocenjuju ocenama 1–5, a rubrika je organizovana tako da zadatak nosi maksimum 12 poena. Ocene se računaju prema sistemu:

0–4 poena = ocena 1

4,5–6 poena = ocena 2

6,5–8 poena = ocena 3

8,5–10 poena = ocena 4

10,5–12 poena = ocena 5